

EpigraF – eine Plattform zur dokumenten- und datenorientierten Erfassung, Annotation, Vernetzung und Publikation von Textdaten

Jünger, Jakob

jakob.juenger@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1860-6695

Gärtner, Chantal

chantal.gaertner@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland

Herold, Jürgen

juergen.herold@uni-greifswald.de
Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Deutschland

Michel, Maximilian

maximilian.michel@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz, Deutschland

Syring, Wolf-Dieter

wolf-dieter.syring@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz, Deutschland

Einleitung

Geisteswissenschaftliche Datenmodelle orientieren sich häufig daran, die vorgefundene Wirklichkeit zu modellieren: kulturelle Artefakte wie Schriftstücke, Bilder oder archäologisch aufbereitete Funde werden im Zuge der Erschließung strukturiert. Da entsprechende Bestände oft heterogen und lückenhaft sind, braucht es bei der Erfassung spezifisches Wissen über den jeweiligen Wissensbereich. Wenn die Gegenstände dabei umfassend abgebildet werden sollen, erreichen Datenmodelle in der geisteswissenschaftlichen Forschung eine hohe Komplexität. Dennoch lassen sich drei typische Grundorientierungen bei der Modellierung unterscheiden: relationale Modelle zerlegen die Struktur in eine Vielzahl miteinander verbundene Datensätze, dokumentenorientierte Modelle stellen die Artefakte in den Mittelpunkt und erlauben auch gering schematisierte Mo-

dellierungen, graphorientierte Lösungen bilden die Inhalte über ein Netzwerk von Knoten und Kanten ab. Jede dieser Modellierungstechniken bringt nicht nur eine eigene Denkweise mit sich, sondern darüber hinaus Vor- und Nachteile bei der technischen Umsetzung. Datenbanken unterscheiden sich etwa in der Performanz von Lese- und Schreibzugriffen, der Flexibilität bei Strukturanpassungen, der Verbreitung für bestimmte Anwendungsfälle und nicht zuletzt in der Balance zwischen Komplexität und Nachvollziehbarkeit.

In unserem Beitrag stellen wir eine Plattform vor, die seit rund 20 Jahren in einem interakademischen Projekt zur Erschließung und Publikation von Inschriften eingesetzt und nun schrittweise für weitere Anwendungsfelder geöffnet wird. Der Beitrag fokussiert das über die Jahre konsolidierte Datenmodell, das die drei genannten Modellierungsperspektiven verbindet: Erstens ermöglicht es eine granulare, dokumentenorientierte Modellierung von Textdaten (Edition und Kollektion), zweitens basiert es auf einer relationalen Datenbank, was statistische, datenorientierte Analysen erleichtert, und schließlich lassen sich Netzwerkdaten ableiten, etwa um sie in Knowledge Graphs einzuspeisen. Für Nutzende verschwindet die Modellierung hinter der Anwendungsoberfläche. Sie spielt aber für die langfristige Weiterentwicklung eine wichtige Rolle, wenn es um die Analyseoptionen für fachwissenschaftliche Fragestellungen, die Wartbarkeit der Software, die Langzeitarchivierung der Daten und auch die institutionelle Einbindung geht. Wir verbinden die Vorstellung der Anwendung deshalb mit Details zum Datenmodell und verorten sie vor dem Hintergrund ähnlicher Anwendungen für die Erschließung von Inschriften und Texten.

Physische, logische und konzeptionelle Datenmodelle in den digitalen Geisteswissenschaften

Bei der Modellierung geisteswissenschaftlich relevanter Forschungsobjekte kann zwischen physischer, logischer und konzeptioneller Modellierung unterschieden werden (Flanders & Jannidis 2015, 3). Die physische Modellierung beschreibt, wie Daten auf Datenträgern abgespeichert werden und tritt in der Regel in den Hintergrund. Wichtig ist allerdings die Wahl des logischen Modells: „[The] choice of the logical model (e.g. a relational database instead of a markup language) determines the computational results or, better, the computational activities and operations on the data as based on the chosen model“ (Tomasi 2018, 174). Wenn Daten beispielsweise in tabellarischer Form vorgehalten werden, lassen sich darauf leicht statistische Analysen durchführen. Dagegen erlauben dokumentenorientierte Datenbanken, in denen Text mithilfe von Auszeichnungssprachen annotiert wird, eine flexiblere Erschließungstiefe und stärker auf das einzelne Objekt ausgerichtete Repräsentationen.

Auf dem logischen Datenmodell baut das konzeptionelle Modell auf, in welchem die formalen Datenstrukturen mit Bedeutung versehen werden. In den Digital Humanities sind auf der einen Seite universelle Ansätze zu finden, die beispielsweise auf standardisierte Vokabulare wie SKOS (W3C 2009) und das Resource Description Framework (W3C 2014) zurückgreifen. Auf der anderen Seite sind domänenspezifische Modelle auf den konkreten Untersuchungsgegenstand zugeschnitten, um etwa Inschriften (EpiDoc) oder andere Kulturgüter zu erfassen. Die Übertragung auf weitere Anwendungsgebiete ist dann nicht ohne Weiteres möglich – jedes Datenmodell repräsentiert den modellierten Gegenstand nicht nur, sondern reduziert ihn auf die für das Forschungsziel relevanten Eigenschaften (Stachowiak, 1973, 132-133). Bei der semantischen Modellierung werden Constraints eingeführt, die mögliche Datentypen und Beziehungen zwischen den Entitäten einschränken (Flanders & Jannidis, 2015, 5). Das resultierende Modell ist in der Regel auf eine einzelne Domäne – das heißt einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt – zugeschnitten. Datenmodellierung ist deshalb ein heuristischer Prozess (Diehr, 2021, 250), in dem Universalität (Interoperabilität) und Spezifität (Objektangemessenheit) ausbalanciert werden müssen.

Bei der konkreten Umsetzung sind in den Digital Humanities vor allem XML-Formate weit verbreitet, die sich etwa mit Universalsoftware wie Oxygen bearbeiten lassen. Das logische Modell ist damit festgelegt, das konzeptionelle Modell aber bleibt flexibel. Darauf aufbauend finden sich Softwarelösungen wie Ediarum (TELOTA, 2023), das eine Oxygen-Konfiguration für digitale Editionen und damit eine Spezifizierung des konzeptionellen Modells bietet, wobei die Datenhaltung in einer dokumentenbasierten Datenbank (eXist; Meier, 2003) erfolgt. Noch spezifischer auf eine konkrete Domäne angepasst sind Editoren wie EDEp (Horster et al., 2023), in dessen Oberfläche sich der in der Epigrafik etablierte TEI-EpiDoc-Standard widerspiegelt. Solche Anwendungen lassen die Datenformate zugunsten einfach bedienbarer Benutzeroberflächen in den Hintergrund rücken. Auch relationale Datenbanken werden für die Erfassung von Texten eingesetzt. So baut etwa die für Inhaltsanalysen etablierte Anwendung MAXQDA (VERBI, 2021) auf einer relationalen SQLite-Datenbank auf und das für Kulturgüter entworfene Cultural Heritage Framework wird in einer Vielzahl von Webanwendungen mittels der Typo3-Erweiterung Hisodat in SQL-Datenbanken implementiert (Schrade, 2017 & 2021). Ebenso werden Graphdatenbanken wie Neo4j in den digitalen Geisteswissenschaften zur Modellierung von Texten eingesetzt (Kuczera, 2016). Allerdings existieren soweit uns bekannt für die Arbeit mit Texten bislang keine domänenspezifischen Benutzeroberflächen.

Die Anwendung Epigraf

Entstehungskontext und Anwendungsbereich

Mit der Anwendung Epigraf werden im Langzeitprojekt „Die Deutschen Inschriften“ historische Inschriften und deren Trägerobjekte erfasst und ediert. In den Arbeitsstellen der sechs beteiligten Akademien werden die Objekte fotografisch dokumentiert und die vorgefundenen Texte transkribiert, ediert und fachlich kommentiert. Die Ergebnisse der jeweils regional begrenzten Projekte werden in regelmäßiger Folge in gedruckter Form und im Web publiziert (DIO 2022). Epigraf ist darauf ausgerichtet, bei dezentraler Arbeitsweise einen konsistenten Datenbestand zu gewährleisten. Dazu wurden Module implementiert, die den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus (Higgins 2008; Rümpel 2011) unterstützen (Abbildung 1):

- **Zusammenarbeit:** Jede Arbeitsstelle arbeitet in einer eigenen Datenbank. Auf diese Weise bleibt die organisatorische Autonomie der einzelnen, in unterschiedlichen Akademien eingebundenen Arbeitsstellen, gewahrt. Durch ein einheitliches Domänenmodell bleiben die Daten aber vollständig kompatibel. Für die Koordination werden Wikis und ein Dateirepositorium eingesetzt.
- **Datenerfassung:** Der Kern der Anwendung besteht in Funktionen zur Erfassung von Objekten und Texten – für jedes Objekt wird ein Artikel erstellt oder importiert. Die Projektdatenbanken sind flexibel konfigurierbar, um unterschiedliche Gegenstände wie Inschriften, Regesten, Briefe oder Social-Media-Posts zu erfassen. Dazu enthält jede Datenbank eine eigene Konfigurationstabelle, in der das konzeptionelle Modell abgebildet wird.
- **Annotation:** Jeder Artikel setzt sich aus flexibel kombinierbaren Abschnitten zusammen, in denen der Text und alle relevanten Metadaten (Beschreibungen, Kommentare, Kategorisierungen über Vokabulare) sowie zugehörige Dateien (Bilder) enthalten sind. Für die Annotation von Texten steht eine projektspezifisch konfigurierbare Toolbar zur Verfügung (Abbildung 2).
- **Vernetzung:** Um die Daten später als Linked Open Data nach den FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) zu veröffentlichen, können für jeden Artikel und jede Kategorie Normdatenbezeichner (IRIs; W3C 2014) erstellt werden. Dadurch lassen sich Datenbestände zwischen verschiedenen Projektdatenbanken abgleichen. Das Datenmodell von Epigraf ist darüber hinaus mit dem Resource Description Framework (W3C 2014) kompatibel, so dass die Beziehungen zwischen Datenpunkten in der Form von Aussagen modellierbar sind.
- **Analyse:** Der Gesamtbestand ist im Volltext durchsuchbar und die zur Erschließung verwendeten Vokabulare können als Rechercheinstrument eingesetzt werden (Abbildung 3). Durch die tabellarische Erfassung lassen sich auch statistische Verfahren wie Clusteranalysen durchführen.
- **Publikation:** Über ein Pipeline-System werden die erfassten Daten mittels XSL-Stylesheets in Word-Dateien konvertiert, die nach der Endredaktion als Druckvorlage für einen Inschriftenband an den Verlag

übergeben werden. Ein solcher Band umfasst mehrere hundert Artikel, Einleitungen und ein Register. Dieser klassische Publikationsworkflow wird zunehmend erweitert, so dass über eine Programmierschnittstelle CSV-, JSON- oder XML-Daten sowie standardisierte Dokumentformate wie TEI bzw. EpiDoc (TEI 2022; Elliott et al. 2020) ausgegeben werden.

Epigraf ist eine Webanwendung, die auf Standardtechnologien der Webentwicklung basiert. Das Projekt Die Deutschen Inschriften, in dessen Kontext die Anwendung entwickelt wird, strebt über die NFDI-Konsortien Text + und NFDI4Culture eine langfristige Integration in die Forschungslandschaft an. Für diesen Zweck werden Programmierschnittstellen etabliert, mit denen Abfragen zum Beispiel in föderierte Suchfunktionen integriert werden können. Weiterhin findet eine Öffnung der Anwendung für andere Projekte statt, sodass Epigraf ggf. zukünftig selbst als Datenzentrum fungieren kann, um Daten langfristig verfügbar zu halten.

Abbildung 1: Module von Epigraf

Abbildung 2: Beispiel für den Transkriptionseditor (Leidener Klammersystem)

Abbildung 3: Beispiele für Recherchemöglichkeiten innerhalb der Korpora

Das Datenmodell von Epigraf

Epigraf war entsprechend der typischen dokumentenorientierten Herangehensweise in den Digital Humanities in den ersten Versionen ein auf den Gegenstand zugeschnittener XML-Editor. Im Verlauf der Jahre sind die eingesetzten Vokabulare, beispielsweise für Worttrenner, Personennamen oder Objekttypen, auf mittlerweile über 20.000 Kategorien für eine Projektdatenbank angewachsen. Abfragen über solche Vokabulare und auch Aktualisierungen lassen sich einfacher in einer relationalen Datenbank umsetzen, weshalb die Anwendung zu einer SQL-Datenbanken migriert wurde. Dabei wurden die Objekte zunächst in über 80 Tabellen vollständig normalisiert (d.h. redundanzarm) modelliert. Diese Komplexität wurde im Verlauf der Jahre Zug um Zug ohne Informationsverlust auf aktuell 10 inhaltliche Tabellen reduziert (Abbildung 4).

Die relationale Struktur folgt mittlerweile dem Entity-Relationship-Modell (Chen, 1976), um eine Hierarchie aus Projekten, Artikeln, Abschnitten und Inhalten festzulegen. Das Epigraf-Datenmodell bietet lediglich Optionen an, mit denen textbasierte Daten strukturiert werden können. Welche konkreten Inhalte in dieser Struktur erfasst werden, und damit das Domänenmodell, lässt sich über eine Typisierung konfigurieren. Einzelne Datensätze enthalten unter anderem Felder für Text, Dateien, Datierungen oder Verlinkungen zu anderen Tabellen, ohne dass deren Bedeutung von vornherein festgeschrieben ist. Die Bedeutung wird in einer durch die Nutzer:innen bearbeitbaren Metatabelle vorgegeben – dort wird unter anderem definiert, welche Datensatztypen erlaubt sind und welche Beschriftung die Felder erhalten. Beispielsweise kann das Feld „content“ je nach Datensatztyp als „Beschreibung“ oder als „Transkription“ bezeichnet werden. Über die Typisierung wird ebenfalls festgelegt, welche Annotationen möglich sind. In der Bearbeitungsoberfläche wird daraus die Toolbar abgeleitet, sodass etwa in einer Beschreibung nur numerische Fußnoten

und im Transkriptionsfeld zusätzlich alphabetische Fußnoten für textkritische Kommentare möglich sind.

Abbildung 4: Das Datenmodell von Epigraf (vereinfachte Darstellung)

Beschreibungen komplexer Objekte werden entsprechend dem Entity-Attribute-Value-Modell durch mehrere, in einem gemeinsamen Abschnitt zusammengefasste Datensätze umgesetzt. Das Entity-Attribute-Value-Modell geht historisch auf medizinische Anwendungen zurück, in denen heterogene Datensorten strukturiert erfasst werden müssen (siehe Friedman et al., 1990; Nadkarni et al., 1999). Entstehen neue semantische Anforderungen, dann werden keine neuen Felder eingeführt – das logische Datenmodell bleibt konstant – sondern neue Datensatztypen definiert, die in einer Attributspalte der Datensätze referenziert werden. Um darüber hinaus eine flexible Auszeichnung von Texten und zusammengesetzte Daten wie Georeferenzierungen zu ermöglichen, erlaubt das Datenmodell in einzelnen Feldern die Verwendung von XML und JSON.

So ist eine tiefgehende Strukturierung von Forschungsdaten möglich, die zugleich anschlussfähig für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen bleibt. Zwar sind Schreibvorgänge in eine solche Datenbank kostenintensiv, denn es sind bei der Bearbeitung eines einzigen Objekts mitunter Hunderte von Datensätzen mit den einzelnen Werten betroffen. Da aber Speichervorgänge in wissenschaftlichen Editionen kaum zeitkritisch sind, kann dieser Nachteil zugunsten einer hohen Flexibilität in Kauf genommen werden. Die Entwicklung von Forschungssoftware auf der Basis eines solchen Datenmodells ist vor allem für Auswertungen effizient, da Analysefunktionen mit nur wenigen Anpassungen in verwandten Datenbeständen genutzt werden können.

Das konzeptionelle Datenmodell, bestehend aus Artikeln, Abschnitten, Inhalten und Kategorien, bleibt stets konstant. Das Domänenmodell spiegelt dagegen in Editionsprojekten

die jeweiligen Bearbeitungsrichtlinien eines Projekts wider, selbst wenn der Gegenstandsbereich ähnlich ist. Für die Inschriftenforschung liegen aktuell eine Konfiguration für die Erschließung im Projekt Die Deutschen Inschriften und eine Konfiguration für Inschriften im Projekt Corpus Inscriptionum Latinarum vor. Während beispielsweise im ersten Projekt vorrangig eine Transkription je Inschrift erarbeitet wird, sind bei den älteren lateinischen Inschriften mehrere Lesevarianten zu berücksichtigen.

Das in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelte Datenmodell von Epigraf lässt sich ebenso für die Erschließung und Analyse von Objekten außerhalb der epigrafischen Forschung (Abbildung 5) einsetzen. Eingeflossen sind in die Anwendung unter anderem Erfahrungen aus der Arbeit mit kritischen Editionen, qualitativen Inhaltsanalysen und (teil)automatisierten Inhaltsanalysen von Texten und Bildern. Das Modell ist dadurch so weit abstrahiert, dass es sich für eine Vielzahl an Kurztexten inklusive multimodaler Elemente eignet. Dazu werden die Artikel, Abschnitte, Inhalte, Annotationen, Fußnoten und Kategorien über die Metabelle entsprechend typisiert, so dass ein Modell für die jeweilige Domäne entsteht. Eines der bereits erprobten Anwendungsfelder ist die Analyse von Social-Media-Daten. Hierzu können die verschiedenen Arten von Mitteilungen (Posts, Kommentare, Antwortkommentare) als Threads – das heißt eine Abfolge von Posts und Kommentaren – modelliert (Abbildung 6). Eine solche Zusammenstellung ist beispielsweise in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung sinnvoll, um interpretative mit statistischen Methoden zu verbinden. Epigraf macht die Mitteilungen für Inhaltsanalysen im Kontext lesbar und durchsuchbar, abstrahiert dabei von der Darstellung einzelner Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter und kann die Annotation von Themen, Sprechakten oder weiteren Konstrukten unterstützen. Die tabellarische Form (beim Importieren oder Exportieren als CSV-Datei) ermöglicht wiederum Auszählungen oder Regressionsanalysen mit gängigen Statistikprogrammen oder Programmiersprachen wie R und Python.

Das Screenshot zeigt die Benutzeroberfläche von Epigraf. Die Navigation oben enthält 'EPI_MV', 'Projekte', 'Artikel', 'Kategorien', 'Dataten', 'Notizen', 'Typen', 'Analytics' und 'EPIGRAF'. Die linke Seitenleiste zeigt 'SECTIONS' mit einer hierarchischen Liste: 'Beschreibung', 'Standorte', 'Beschaffenheit', 'Maßangaben', 'Material', 'Inskriptionsträger', 'Inskription A', 'Teil 1', 'bearbeitung 1', 'Kommentar', 'Abbildungen', 'Register', 'Nachweise', 'Signaturen'. Der Hauptbereich zeigt die Details einer Inschrift: 'Wismar » Backstein', '319 Stadtgeschichtliches Museum St. Georgen 15.Jh.', 'Beschreibung', 'Standorte', 'Beschaffenheit'. Die Beschreibung lautet: 'Backstein, nach 1990 im Bauschutt der Georgenkirche gefunden und dem Museum übergeben. Die genaue Fundstelle ist nicht bekannt. Die Inschrift wurde vor dem Brand auf einer Breitseite in den Rohling des Backsteins eingritzelt. Im Mauerverband war sie nicht zu sehen.' Die Standorte sind: '1 Wismar » Stadtgeschichtliches Museum', '2 Wismar » St. Georgen'. Die Beschaffenheit zeigt: '15.Jh. Objekt und Inschrift erhalten'.

Abbildung 5: Beispiel für einen Inschriftenartikel in Epigraf (work in progress)

Abbildung 6: Beispiel für einen Facebook-Thread in Epigraf (work in progress)

Zusammenfassung und Ausblick

Epigraf ist eine Plattform zur Erfassung, Annotation, Vernetzung und Publikation von Textdaten, die seit rund 20 Jahren im Kontext eines historischen Editionsprojekts entwickelt wird. Die Modellierung ist gleichzeitig auf eine dokumentenorientierte, detaillierte sowie tiefgehende Aufbereitung des Quellenmaterials und auf eine datenorientierte Strukturierung für statistische Analysen ausgerichtet. Das konzeptionelle Datenmodell lässt sich über eine Konfiguration auf unterschiedliche Domänen anpassen, von Inschriften über Briefe bis zu Social-Media-Posts. Mittels Export-Pipelines werden Standardformate wie TEI oder netzwerkorientierte Modelle wie RDF unterstützt. Fortlaufend werden Funktionen aufgebaut, Analyse- und Recherchefunktionen in umfangreichen Korpora getestet, Programmierschnittstellen eingerichtet und Packages zur Interaktion mit der Datenbank für R und Python entwickelt. Ein Open-Source-Release ist in Vorbereitung und eine Instanz für Wissenschaftler:innen außerhalb des Inschriftenprojekts befindet sich in der Testphase.

Bibliographie

Chen, Peter Pin-Shan. 1976. “The entity-relationship model—toward a unified view of data.” *ACM Transactions on Database Systems* 1 (1): 9–36. 10.1145/320434.320440.

Diehr, Franziska. 2021. “Modelling in Digital Humanities: An Introduction to Methods and Practices of Knowledge Representation.” In *Music - Media - History*. Bd. 44, hg. von Matej Santi und Elias Berner, 241–62. Bielefeld: transcript.

DIO. 2022. “Deutsche Inschriften Online: Projektbeschreibung.” <https://www.inschriften.net/projekt.html> (zugegriffen: 13. Juli 2022).

Elliott, Tom, Gabriel Bodard, Elli Mylonas, Simona Stoyanova, Charlotte Tupman, Scott Vanderbilt et al. 2020. “EpiDoc Guidelines: Ancient documents in TEI XML (Version 9).” <https://epidoc.stoa.org/gl/latest/> (zugegriffen: 29. Juli 2022).

Flanders, Julia und Fotis Jannidis. 2015. “Knowledge Organization and Data Modeling in the Humanities.” https://wpp.northeastern.edu/outreach/conference/kodm2012/flanders_jannidis_datamodeling.pdf (zugegriffen: 29. Juli 2022).

Friedman, Carol, George Hripesak, Stephen B. Johnson, James J. Cimino und Paul D. Clayton. 1990. “A Generalized Relational Schema for an Integrated Clinical Patient Database.” *Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care*, 335–39.

Higgins, Sarah. 2008. “The DCC Curation Lifecycle Model.” *International Journal of Digital Curation* 3 (1): 134–40. 10.2218/ijdc.v3i1.48.

Horster, Marietta, Francisca Feraudi-Gruénais, David Eibeck, Jörn Turner, Wolfgang Meier. 2023. “Editionstools für eine Digitale Epigraphik (EDEp).” <https://edep.adw.uni-heidelberg.de> (zugegriffen: 19.01.2023).

Kuczera, Andreas. 2016. “Graphbasierte digitale Editionen” In: *Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte*. <https://mittelalter.hypotheses.org/7994> (zugegriffen 19. Juli 2023).

Meier, Wolfgang. 2003. “eXist: An open source native XML database.” In *Web, Web-Services, and Database Systems*, hg. von Gerhard Goos et al., Bd. 2593, 169–183. Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-36560-5_13

Nadkarni, Prakash. M., Luis Marengo, Roland Chen, Emmanouil Skoufos, Gordon Shepherd und Perry Miller. 1999. “Organization of Heterogeneous Scientific Data Using the EAV/CR Representation.” *Journal of the American Medical Informatics Association* 6 (6): 478–93. 10.1136/jamia.1999.0060478.

Rümpel, Stefanie. 2011. “Der Lebenszyklus von Forschungsdaten.” In *Handbuch Forschungsdatenmanagement*, hg. von Stephan Büttner, Hans-Christoph Hobohm und Lars Müller, 25–34. Bad Honnef: Bock + Herchen.

Schrade, Torsten. 2017. “Sammlungs- und Editionsportale mit dem Cultural Heritage Framework der Digitalen Akademie.” <https://digicademy.github.io/2017-editionsportale-jena> (zugegriffen 19. Juli 2023)

Schrade, Torsten. 2021. “Historical Sources Online Database (hisodat).” <https://github.com/digicademy/hisodat> (zugegriffen 19. Juli 2023).

Stachowiak, Herbert. 1973. *Allgemeine Modelltheorie*. Wien: Springer.

TEI. 2022. “Text Encoding Initiative.“ <https://tei-c.org/> (zugegriffen: 24. Mai 2022).

TELOTA. 2023. Ediarum. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. <https://www.ediarum.org/> (zugegriffen 19. Juli 2023)

Tomasi, Francesca. 2018. “Modelling in the Digital Humanities: Conceptual Data Models and Knowledge Organization in the Cultural Heritage Domain.” *Historical Social Research*, 170–79. 10.12759/hsr.suppl.31.2018.170-179.

VERBI Software. 2021. “MAXQDA. Version 2022.” <https://www.maxqda.com> (zugegriffen: 19.07.2023)

W3C. 2009. “SKOS Simple Knowledge Organization System Reference: W3C Recommendation 18 August 2009.” <https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/> (zugegriffen: 28.07.2022).

W3C. 2014. “RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax: W3C Recommendation 25 February 2014.” <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/> (zugegriffen: 28.07.2022).

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, I. Jsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg et al. 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” *Scientific data* 3:1–9. 10.1038/sdata.2016.18.